

Uzaktan Eğitim Sürecinde Liderlik Konusunda Yapılan Tezlerin İncelenmesi

Investigation of Theses on Leadership in Distance Education Process

Yasemin Yılmaz¹ Fikret Budak² Hasan Yılmaz³ Murat Karabulut⁴

¹ Müdür Yardımcısı, MEB, Konya, Türkiye Orcid No: 0009-0006-3803-4777

² Okul Müdürü, MEB, Konya, Türkiye Orcid No: 0009-0001-4121-1002

³ Öğretmen, MEB, Konya, Türkiye Orcid No: 0009-0003-6735-6503

⁴ Müdür Yardımcısı, MEB, Konya, Türkiye Orcid No: 0009-0002-6609-564X

ÖZET

Bu araştırma, uzaktan eğitim sürecinde liderlik konusunu ele alan tezlerin incelenmesini amaçlamaktadır. Böylece alandaki boşlukların ortaya konması hedeflenmiştir. Nitel yöntemlerden doküman incelemesi ile tasarlanan çalışmada, Ulusal Tez Merkezi'nden elde edilen araştırma verileri "uzaktan eğitim", "uzaktan çalışma" ve "lider" anahtar kelimeleri kullanılarak taranmıştır. Yapılan tarama süreci Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yayınlanan tezlerle, tez başlıklarında aranan anahtar kelimelerle sınırlandırılmıştır. Tezlerin yayın zamanı konusunda bir sınırlama getirilmemiş, ancak ilgili tezlerin 2021-2023 yılları arasında yoğunlaştığı belirlenmiştir. Araştırmaya toplam 16 tez dahil edilmiş, ilk olarak 2014 yılında gündeme geldiği, 2014 yılında yapılmış yalnızca 1 tezin bulunduğu, çalışmaların Covid 19 Pandemisi sonrasında 2021 yılında yoğunlaşmaya başladığı dikkat çekmektedir. Bu konuda en çok çalışma 8 tez ile 2022 yılında yapılmıştır. Araştırmaya dahil edilen toplam 16 tezin yalnızca 2 tanesi doktora düzeyinde, 14 tanesi yüksek lisans düzeyindedir. Tezler, en fazla İstanbul'da olmak üzere toplam 9 ilde, 14 üniversitede, en fazla lisansüstü eğitim enstitüleri olmak üzere 5 farklı enstitüde yürütülmüştür. Araştırma yöntemine göre 7 tezin nitel, 8 tezin nicel ve 1 tezin karma yöntemle, en çok öğretmenler olmak üzere 7 farklı katılımcı grubuyla yürütülmüştür. Tezler içeriklerine göre "liderlik stili", "liderlik" ve "araştırılan değişken" olmak üzere 3 tema ve 19 alt tema belirlenmiştir. En fazla teknoloji liderliği, teknolojik öz yeterlilik ve uzaktan eğitime karşı tutum konuları incelenmiştir. Sonuç olarak, uzaktan eğitim sürecinin pandemi sonrasında yaygınlaşmasıyla birlikte uzaktan çalışma sürecinde liderlik konusu gündeme gelmiş ve yeni bir çalışma alanı olarak önem kazanmıştır. Alandaki çalışma sayısının ve çeşitliliği göz önüne alındığında bu konuda daha fazla çalışma yapılması gerektiği önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim süreci, liderlik, tez, doküman incelemesi.

ABSTRACT

This research aims to analyse the theses dealing with leadership in distance education process. Thus, it is aimed to reveal the gaps in the field. In the study, which was designed with document analysis from qualitative methods, the research data obtained from the National Thesis Centre were scanned using the keywords "distance education", "distance study" and "leader". The screening process was limited to the theses published in the National Thesis Centre database and the keywords searched in the thesis titles. There was no limitation on the publication time of the theses, but it was determined that the relevant theses were concentrated between 2021-2023. A total of 16 theses were included in the study, it is noteworthy that it first came to the agenda in 2014, there was only 1 thesis published in 2014, and the studies started to intensify in 2021 after the Covid 19 Pandemic. The most studies on this subject were conducted in 2022 with 8 theses. Of the total 16 theses included in the study, only 2 are at the doctoral level and 14 are at the master's level. The theses were conducted in a total of 9 provinces, mostly in Istanbul, in 14 universities, in 5 different institutes, mostly in postgraduate education institutes. According to the research method, 7 theses were conducted with qualitative method, 8 theses with quantitative method and 1 thesis with mixed method, with 7 different participant groups, mostly teachers. According to the content of the theses, 3 themes and 19 sub-themes were determined as "leadership style", "leadership" and "researched variable". Technology leadership, technological self-efficacy and attitudes towards distance education were analysed the most. In conclusion, with the spread of the distance education process after the pandemic, the issue of leadership in the distance education process has come to the agenda and gained importance as a new field of study. Considering the number and diversity of studies in the field, it can be suggested that more studies should be conducted on this subject.

Keywords: Distance education process, leadership, thesis, document review.

GİRİŞ

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi ile tüm kurum ve kuruluşlar uzaktan çalışma sistemine geçmek zorunda kalmış; dijitalleşme, iş ve eğitim hayatına daha yoğun bir biçimde girmiştir. Örgüt

Citation: Yılmaz, Y., Budak, F., Yılmaz, H. & Karabulut, M. (2024), "Uzaktan Eğitim Sürecinde Liderlik Konusunda Yapılan Tezlerin İncelenmesi", International QMX Journal, 3(1), 362-368. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

üyeleri, aktif olarak dijital ortamlarda iletişim kurmaya başlamış, daha önce hiç ihtiyaç duymadıkları dijital araçları aktif olarak kullanmaya zorlanmıştır (Yıldırım, 2022; Ünver, 2022). Uzaktan çalışma süreci ve dijitalleşme beraberinde pek çok kolaylığı getirirken aynı zamanda gündelik akış içindeki birçok şeyde farklılıklara da yol açmış, pek çok zorluğu da beraberinde getirmiştir. Normal faaliyetlerini uzaktan eğitim sürecinde sanal sistemler üzerinden yürütmek zorunda kalan örgütler, dijital ortamda çalışma şartlarının farklı olması nedeniyle uzaktan çalışma durumlarında yeni iş modellerinin geliştirilmesine ihtiyaç duymuştur (Ekren, 2014; Orak, 2022). Bu sürece, işletmeler, eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları gibi pek çok farklı türde özel ve devlet kurumu katılmıştır. Her bilgi ve deneyimden, her iş kolundan insanları etkileyen bu duruma teknolojik bilgi ve yeterliliği olan kişi ve kurumlar ayak uydurabilirken, dijital araçlarla ve sistemlerle ilk defa karşılaşan kişi ve kurumlar ise zorlanmış ve verimliliğini büyük oranda kaybetmiştir. Bu süreç içinde bilgi aktarımını daha güçlü bir biçimde aktarabilme kaygısı taşıyanlar ise süreci yönetme düzeyine bağlı olarak strese girmiş, içindeki durumla baş edebilmesini sağlayacak yardımlar aramış ya da kendi çözümünü üretmekle kendini başarılı hissetmiştir. Dolayısıyla, pandeminin hazırlıksız yakaladığı dijital dönüşüm sürecindeki uyum çalışmalarında teknolojik liderlik düzeyi daha yüksek olan kişi ve kurumlar öncülük ederek kriz anında bilgi aktarımını ve iletişimi sağlayarak, toplumu ve bireyleri hem motive hem de organize ederek süreç yönetiminin başarıyla ilerlemesinde oldukça yardımcı olmuştur (Demircioğlu, 2022).

Uzaktan çalışma ya da uzaktan eğitim süreçlerinde bilgi ve deneyim aktarımı; ekranlarla, ses sistemleriyle ve internet bağlantısıyla sınırlı olduğu için, liderlerin uygulamaları ve yeterlilikleri de yüz yüze yaşamdaki formundan farklılaşarak biçim değiştirmiştir. Bu nedenle, dijital platformlar üzerinde liderlik uygulamaları yeni bir başlık altında araştırılması gereken bir alan olarak ortaya çıkmıştır. Bu araştırma, uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim sürecinde liderlik ile ilgili yapılan tez çalışmalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Böylece, alandaki ihtiyaçlar ve eksiklere yönelik alan yazındaki boşlukların ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda bu inceleme çalışmasının araştırma soruları aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

Ulusal Tez Merkezi'nde uzaktan eğitim sürecinde liderlik konusunu ele alan tezlerin;

- ✓ Yıllara göre dağılımı nedir?
- ✓ Yürütüldüğü şehre göre dağılımı nedir?
- ✓ Yürütüldüğü üniversiteye göre dağılımı nedir?
- ✓ Yürütüldüğü enstitüye göre dağılımı nedir?
- ✓ Araştırma yöntemine göre dağılımı nasıldır?
- ✓ Katılımcı grubuna göre dağılımı nasıldır?
- ✓ Tezlerin ele aldığı temaya göre dağılımı nasıldır?

YÖNTEM

Araştırmanın Deseni

Bu araştırma, uzaktan eğitim sürecinde liderlikle ilgili yapılan tezleri değerlendirmek amacıyla doküman incelemesi yöntemi ile tasarlanmıştır. Doküman incelemeleri, çerçevesi belirlenmiş bir konuda var olan sözlü ya da yazılı dokümanları incelemek, sınıflandırmak, ayırtmak ve anlamlı bilgiler çıkarmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu çalışmada da doküman incelemesi yoluyla alanda yapılan çalışmalarla ilgili boşlukların ortaya koyulması hedeflenmiştir.

Verilerin Toplanması

Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edilen araştırma verileri “uzaktan eğitim”, “uzaktan çalışma” ve “lider” anahtar kelimeleri kullanılarak araştırılmıştır. Yapılan tarama sürecinde çalışmaların yayın zamanı konusunda bir sınırlama getirilmemiş, ancak ilgili tezlerin 2021-2023 yılları arasında yoğunlaştığı, 2014 yılında yapılmış yalnızca 1 tezin bulunduğu belirlenmiştir. Araştırma kapsamında incelemeye alınan tezlerin künye ve kodları Tablo 1’de sunulmaktadır. Bu araştırma;

- ✓ Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yayınlanan tezlerle sınırlıdır.

- ✓ Başlıklarda aranan anahtar kelimelerle sınırlıdır.
- ✓ Uzaktan eğitim süreci ve liderlik konuları ile sınırlıdır.

Tablo 1: Araştırma kapsamına alınan tezlerin kodları künyeleri ve kodları.

Kod	Yıl	Yazar	Kod	Yıl	Yazar	Kod	Yıl	Yazar	Kod	Yıl	Yazar
T1	2023	Akbulut, A.Ş.	T5	2022	Demircioğlu, G.	T9	2022	Arslan, İ.	T13	2021	Seven, T.
T2	2023	Kenar, M.	T6	2023	Karagöz, A.	T10	2022	Başak, Z.	T14	2021	Engin, E.
T3	2023	Say, M.	T7	2022	Erdoğan, İ.	T11	2022	Yanbul, M.	T15	2021	Kuşçu, M.
T4	2022	Orak, B.	T8	2022	Ünver, İ. K.	T12	2022	Özmen, L.A.	T16	2014	Ekren, G.

Verilerin Analizi

Araştırmanın kapsamına göre Ulusal Tez Merkezi'nden derlenen tezler, künye ve içerik bilgilerine göre listelenerek Excel'de kodlarla düzenlenmiştir. Ardından araştırma sorularına cevap verecek biçimde tablolar halinde düzenlenerek elde edilen kategoriler bulgulara sunulmuştur.

BULGULAR

Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı

Uzaktan eğitimde liderlik konusuyla ilgili yürütülen tezlerin yıllara ait dağılımı Tablo 2'de sunulmaktadır.

Tablo 2: Tezlerin yıllara göre dağılımı.

Yıl	Kodlar	Frekans
2014	T16	1
2021	T13, T14, T15	3
2022	T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12	8
2023	T1, T2, T3, T6	4

İncelenen tezlerin yıllara göre dağılımına bakıldığında uzaktan eğitim sürecinde liderlik konusunun ilk olarak 2014 yılında gündeme geldiği ancak asıl yoğunluğun Covid 19 Pandemisi sonrasında 2021 yılında yoğunlaşmaya başladığı dikkat çekmektedir. Bu konuda en çok çalışma 2022 yılında (8 tez) ile yapılmıştır. Ardından 2023 yılında 4 tez, 2021 yılında 3 tez ve 2014 yılında 1 tez yürütüldüğü görülmektedir.

Tezlerin Şehir ve Üniversiteye Göre Dağılımı

Uzaktan eğitimde liderlik konusuyla ilgili yürütülen tezlerin şehirlere ait dağılımı Tablo 3'te sunulmaktadır.

Tablo 3: Tezlerin şehirlere göre dağılımı.

Şehir	Üniversite	Kodlar	Frekans
İstanbul	İstanbul Kültür Üniversitesi	T1, T13	2
	Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi	T12, T14	2
	İstanbul Üniversitesi	T4	1
	Maltepe Üniversitesi	T5	1
	Marmara Üniversitesi	T10	1
Ankara	Orta Doğu Teknik Üniversitesi	T7	1
	Gazi Üniversitesi	T16	1
Bilecik	Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi	T2	1
Elazığ	Fırat Üniversitesi	T3	1
Çanakkale	Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi	T15	1
Giresun	Giresun Üniversitesi	T11	1
Karaman	Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi	T6	1
Yozgat	Yozgat Bozok Üniversitesi	T9	1
Zonguldak	Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi	T8	1

İncelenen tezlerin şehirlere göre dağılımına bakıldığında uzaktan eğitim sürecinde liderlik konusunun en fazla 7 tez ile İstanbul ilinde ardından 2 tez ile Ankara ilinde çalışıldığı görülmektedir. Aynı üniversitede bu konuda en fazla iki çalışma yapılmıştır. Uzaktan eğitim sürecinde liderlik konusunun ele alındığı diğer şehirler Ankara, Bilecik, Elazığ, Çanakkale, Giresun, Karaman, Yozgat ve Zonguldak'tır. Araştırmaların yürütüldüğü üniversiteler arasında ise; İstanbul Kültür Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Fırat

Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bulunmaktadır.

Tezlerin Yürütüldüğü Enstitüye Göre Dağılımı

Uzaktan eğitimde liderlik konusuyla ilgili yürütülen tezlerin yürütüldüğü enstitülere ait dağılımı Tablo 4'te sunulmaktadır.

Tablo 4: Tezlerin yürütüldüğü enstitülere göre dağılımı.

Enstitü	Kodlar	Frekans
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	T1, T5, T9, T12, T13, T14, T15	7
Sosyal Bilimler Enstitüsü	T2, T4, T6, T7, T8	5
Eğitim Bilimleri Enstitüsü	T3, T10	2
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	T11	1
Bilişim Enstitüsü	T16	1

İncelenen tezlerin enstitüye göre dağılımına bakıldığında uzaktan eğitim sürecinde liderlik konusunun 7 tez ile en fazla lisansüstü eğitim enstitülerinde ele alındığı, ardından 5 tez ile sosyal bilimler enstitülerinde ele alındığı, 2 tez ile eğitim bilimleri enstitüsünde ve 1'er tez ile en az sağlık bilimleri enstitüsünde ve bilişim enstitüsünde incelendiği belirlenmiştir. Bu çalışmalardan sadece 2 tez (T5, T15) doktora düzeyinde geri kalan 14 tez yüksek lisans düzeyindedir.

Tezlerde Kullanılan Araştırma Yöntemlerine Göre Dağılımı

Uzaktan eğitimde liderlik konusuyla ilgili yürütülen tezlerin kullanılan yöntem ve desene ait dağılımı Tablo 5'te sunulmaktadır.

Tablo 5: Tezlerin yöntemi ve desenine göre dağılımı.

Yöntem	Desen	Kodlar	Frekans
Nitel	Fenomenoloji (Olgubilim)	T10, T11, T12, T14	4
	Durum Çalışması	T2, T5	2
	Anket	T4	1
Nicel	Tarama	T3, T8, T9, T16	4
	İlişkisel tarama	T1, T6, T7, T13	4
Karma	Öntest - sontest kontrol gruplu deneysel desen	T15	1

İncelenen tezlerin kullanılan yöntemlere göre dağılımına bakıldığında uzaktan eğitim sürecinde liderlik konusunda yapılan 7 tezde nitel çalışma, 8 tezde nicel çalışma ve 1 tezde karma çalışma yapıldığı belirlenmiştir. Nitel çalışmalar içinde 4 tezde fenomenoloji deseni, 2 tezde durum çalışması ve 1 tezde anket yöntemi kullanılmıştır. Nicel çalışmayla yapılmış 4 tezde tarama ve 4 tezde ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Karma desende ise ön-test son-test kontrol gruplu desen kullanılmıştır.

Tezlerdeki Katılımcı Gruplara Göre Dağılımı

Uzaktan eğitimde liderlik konusuyla ilgili yürütülen tezlerin hedef katılımcı gruplarına ait dağılımı Tablo 6'da sunulmaktadır.

Tablo 6: Tezlerin katılımcı gruplarına göre dağılımı.

Katılımcı Grup	Kodlar	Frekans
Öğretmen	T6, T7, T8, T10, T11, T12, T14	7
Okul Müdürü ve Yardımcıları	T13	1
Öğrenci	T9, T15	2
Akademisyen	T3, T16	2
Beyaz yakalılar	T1, T2, T4, T5	4

İncelenen tezlerin katılımcı gruplarına göre dağılımına bakıldığında uzaktan eğitim sürecinde liderlik konusunun 7 tezde en fazla öğretmen görüşü alındığı, 4 tezde beyaz yakalılar, 2 tezde öğrencilerin, 2 tezde akademisyenlerin ve 1 tezde okul yöneticilerinin görüşlerinin alındığı belirlenmiştir.

Tezlerde Katılımcı Sayılarına Göre Dağılımı

Uzaktan eğitimde liderlik konusuyla ilgili yürütülen tezlerdeki katılımcı sayılarına ait dağılımı Tablo 7'de sunulmaktadır.

Tablo 7: Tezlerde örneklem sayısı dağılımı.

Örneklem Aralığı	Kodlar	Frekans
1-100	T2, T5, T10, T12, T14, T15	6
101-200	T4, T13	2
201-300	T8, T16	2
301 ve üzeri	T1, T3, T6, T7	4

İncelenen tezlerin katılımcı sayılarına göre dağılımına bakıldığında uzaktan eğitim sürecinde liderlik konusunun ele alındığı tezlerde 1-100 arasında kişiyle çalışan 6 tez olduğu, 101-200 arasında ve 201-300 kişi arasında kişiyle çalışan 2’şer tez olduğu, 301’in üzerinde kişiyle çalışan 4 tez olduğu belirlenmiştir.

Tezlerin İçeriğine Göre Dağılımı

Uzaktan eğitimde liderlik konusuyla ilgili yürütülen tezlerin içeriğine ait dağılımı Tablo 8’de sunulmaktadır.

Tablo 8: Tezlerin temaya göre dağılımı.

Tema	Alt Tema	Kodlar	Frekans
Liderlik Stili	Teknolojik liderlik	T3, T6, T8, T12, T13	5
	Kriz liderliği	T7, T8	2
	Dijital liderlik	T4	1
	Otantik liderlik tarzı	T1	1
	Sosyal adalet liderliği	T9	1
	Öğretmen liderliği	T10	1
	Öğrenci liderliği	T15	1
	Fiziksel aktivite liderliği	T11	1
Liderlik	Liderlik uygulamaları	T2	1
	Liderin dönüştürücü rolü	T5	1
	Liderlik algısı	T14	1
	Liderlik anlayışı	T16	1
Araştırılan Değişken	Teknolojik öz yeterlilik	T3, T6, T13	3
	Uzaktan eğitime karşı tutum	T7, T8, T13	3
	Öğretme motivasyonları	T3	1
	Uzaktan eğitim yarar algısı	T6	1
	Ruhsal iyi oluş	T1	1
	Takım üye etkileşimi	T4	1
	Yönetime güven	T7	1

İncelenen tezlerin içeriğine göre dağılımına bakıldığında uzaktan eğitim sürecinde liderlik konusunda yapılan tezlerde “liderlik stili”, “liderlik” ve “araştırılan değişken” olmak üzere 3 tema ve 19 alt tema belirlenmiştir. “Liderlik stili” teması altında toplam 8 alt tema bulunmaktadır. En fazla incelenen konu 5 tezde teknolojik liderlik ve ikinci olarak 2 tezde kriz liderliğidir. “Liderlik” teması altında 4 alt tema ve “araştırılan değişken” teması altında 7 alt tema bulunmaktadır. En fazla incelenen konuların teknoloji liderliğinin ardından, teknolojik öz yeterlilik ve uzaktan eğitime karşı tutum olduğu görülmektedir.

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 pandemisi ile tüm kurum ve kuruluşlar uzaktan çalışma sistemine geçmek zorunda kalmış; dijitalleşme, iş ve eğitim hayatına daha yoğun bir biçimde girmiştir. Uzaktan çalışma ya da uzaktan eğitim süreçlerinde bilgi ve deneyim aktarımı; ekranlarla, ses sistemleriyle ve internet bağlantısıyla sınırlı olduğu için, liderlerin uygulamaları ve yeterlilikleri de yüz yüze yaşamdaki formundan farklılaşarak biçim değiştirmiştir. Bu nedenle, dijital platformlar üzerinde liderlik uygulamaları yeni bir başlık altında araştırılması gereken bir alan olarak ortaya çıkmıştır.

Bu araştırma, uzaktan eğitim sürecinde liderlik konusunu ele alan tezlerin incelenmesini amaçlamaktadır. Böylece alandaki boşlukların ortaya konması hedeflenmiştir. Nitel yöntemlerden doküman incelemesi ile tasarlanan çalışmada, Ulusal Tez Merkezi’nden elde edilen araştırma verileri “uzaktan eğitim”, “uzaktan çalışma” ve “lider” anahtar kelimeleri kullanılarak taranmıştır. Yapılan tarama süreci Ulusal Tez Merkezi veri tabanındaki tezlerin başlıklarında bulunan anahtar kelimelerle sınırlandırılmıştır. Tezlerin yayın zamanı konusunda bir sınırlama getirilmemiş, ancak ilgili tezlerin 2021-2023 yılları arasında yoğunlaştığı belirlenmiştir. Araştırmaya toplam 16 tez dahil edilmiş, ilk olarak 2014 yılında gündeme geldiği, 2014 yılında yapılmış yalnızca 1 tezin bulunduğu, çalışmaların

Covid 19 Pandemisi sonrasında 2021 yılında yoğunlaşmaya başladığı dikkat çekmektedir. Erdoğan (2022) ve Ünver (2022), pandemi sürecinde uzaktan eğitim sürecinin tek seçenek olması nedeniyle ortaya çıkan krizi konu edinerek öğretmenlerin baş etmek zorunda kaldıkları zor durumları belirtmişlerdir. Kırmızıgül (2020), özellikle eğitim kurumlarında yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin baş etmek zorunda kaldığı durumları aktarmaya çalışmıştır. Eğitim sürecinin devam ettirebilmesi için kriz anında geliştirilen Zoom, EBA TV gibi dijital platformlarda yaşanan iletişim problemlerini ve katılımcıların teknolojik yetersizlikleri nedeniyle hizmet içi eğitim çalışmalarının yapılması gerektiğini önermiştir. Pandeminin ortaya çıktığı ilk yılın ardından kriz anı sonrasında yapılan çalışmalar ise daha çok dijital etkileşimin güçlendirilmesi üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda, uzaktan eğitim sürecinde liderlikle ilgili en çok çalışma 8 tez ile 2022 yılında yapılmıştır. Araştırmaya dahil edilen toplam 16 tezin yalnızca 2 tanesi doktora düzeyinde, 14 tanesi yüksek lisans düzeyindedir. Tezler, İstanbul’da en fazla olmak üzere toplam 9 ilde, 14 üniversitede, en fazla lisansüstü eğitim enstitüleri olmak üzere 5 farklı enstitüde yürütülmüştür. Araştırma yöntemine göre 7 tezin nitel, 8 tezin nicel ve 1 tezin karma yöntemle, en çok öğretmenler olmak üzere 7 farklı katılımcı grubuyla ve en fazla 1-100 arasındaki katılımcı sayısı ile yürütülmüştür. Bu katılımcı gruplar içinde öğretmenler, öğrenciler, okul müdürleri ve müdür yardımcıları, akademisyenler ve beyaz yakalılar bulunmaktadır. Ancak kriz anı ve sonrasındaki süreçler için uzaktan çalışmada karşılaşılan konular ve gelişime açık olan alan çeşitliği ile karşılaştırıldığında katılımcı grupların çeşitliliği ve sayısı arttırıldığında daha aydınlatıcı sonuçlar elde edilebilir. Tezler içeriklerine göre “liderlik stili”, “liderlik” ve “araştırılan değişken” olmak üzere 3 tema ve 19 alt tema belirlenmiştir. En fazla teknoloji liderliği, teknolojik özyeterlilik ve uzaktan eğitime karşı tutum konuları incelenmiştir. Erdoğan (2022) ve Ünver (2022), eğitim kurumlarında öğretmenlerin karşılaştıkları zor durumlarla nasıl baş ettiklerini ortaya çıkarmak için kriz liderliğinin önemine dikkat çekmiştir.

Yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu MEB’e bağlı okullarla ilgili yapılmış (Karagöz, 2023; Erdoğan, 2022; Ünver 2022; Başak, 2022; Yanbul, 2022; Engin, 2021; Arslan, 2022; Kuşçu, 2021; Seven, 2021), yalnızca iki tanesi YÖK’e bağlı üniversitelerde yürütülmüş (Say 2023; Ekren, 2014) ve son yıllarda bazı çalışmalar beyaz yakalıların çalıştığı sektörlerde (Akbulut, 2023; Kenar, 2023; Orak, 2022; Demircioğlu, 2022) yürütülmüştür. Tema çeşitliliği incelendiğinde ise; 5 teze en fazla teknolojik liderlik ve teknolojik özyeterlilik konusunun önem kazandığı görülmektedir. Bu sayılar, literatürde liderlik ve liderlik stilleriyle ilgili yapılan çalışma sayılarıyla kıyaslandığında (Aras, 2022; Korkmaz, 2022; Yumrukkaya, 2022; Toprak ve Kurtulmuş, 2023) oldukça düşük bir oranda olduğu açıkça görülebilir. Sonuç olarak, uzaktan eğitim sürecinin pandemi sonrasında yaygınlaşmasıyla birlikte uzaktan çalışma sürecinde liderlik konusu gündeme gelmiş ve yeni bir çalışma alanı olarak önem kazanmıştır. Alandaki çalışma sayısının ve konu çeşitliliğinin azlığı göz önüne alındığında uzaktan eğitim süreçlerinde liderlik konusunda farklı katılımcı gruplarını hedef alan, farklı liderlik stilerinin etkisini belirleyen çalışmaların yapılması gerektiği önerilebilir.

KAYNAKÇA

Akbulut, A.Ş. (2023). *Otantik liderlik tarzının uzaktan çalışma sürecinde çalışanın ruhsal iyi oluş (Well being) haline etkisi*. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Aras, C. (2022). Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderliklerinin Farklı Değişkenler Üzerine Etkisini Araştıran 2016- 2021 Yılları Arasındaki Tezlerin Doküman İncelenmesi, *International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal*, 8(64): 1790-1798

Arslan, İ. (2022). *Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin sosyal adalet liderliği*. Yüksek Lisans Tezi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yozgat.

Başak, Z. (2022). *Pandemi dönemi uzaktan eğitim uygulamalarında öğretmen liderliği: Fenomenolojik bir araştırma*. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Demircioğlu, G. (2022). *Uzaktan çalışma iş modelinde liderin dönüştürücü rolü*. Doktora Tezi, Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı, İletişim Bilimleri Bilim Dalı, İstanbul.

- Ekren, G. (2014). *Türkiye'de uzaktan eğitim yönetiminde liderlik anlayışı*. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Ankara.
- Engin, E. (2021). *İlkokul öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde okul müdürlerine yönelik liderlik düşünceleri*. Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
- Erdoğan, İ. (2022). *Devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin algıladıkları kriz liderliği, yönetime güven ve uzaktan eğitime karşı tutumları arasındaki ilişki*. Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Karagöz, A. (2023). *Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik davranışları ile öğretmenlerin uzaktan eğitim yarar algıları arasındaki ilişkide öğretmenlerin uzaktan eğitim öz yeterliklerinin aracılık rolünün incelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
- Kenar, M. (2023). *Uzaktan çalışma sisteminde liderlik uygulamaları: bilişim sektörü örneği*. Yüksek Lisans Tezi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilecik.
- Kırmızıgül, H. G. (2020). Covid-19 Salgını ve Beraberinde Getirdiği Eğitim Süreci. *Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 7(5), 283-289.
- Korkmaz, M. (2022). Okul müdürlerinin liderlik stillerinin farklı değişkenler üzerine etkisini konu alan tezlerin incelenmesi (2016-2021), *International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal*, 8(66): 2297-2308
- Kuşçu, M. (2021). *Uzaktan eğitimle öğrenci liderliğinin geliştirilmesi*. Doktora Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çanakkale.
- Orak, B. (2022). Uzaktan çalışma sıklığının ve dijital liderliğin örgütlerde takım üye etkileşimi üzerindeki etkileri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Özmen, L.A. (2022). Okul müdürlerinin teknolojik liderlik davranışları: Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine dayalı nitel bir çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
- Say, M. (2023). Covid-19 pandemi dönemi acil uzaktan eğitim sürecinde öğretim elemanlarının öğretme motivasyonu, teknolojik liderlikleri ve teknoloji öz yeterliklerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
- Seven, T. (2021). *Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterliklerinin uzaktan eğitim tutumları ile ilişkisi*. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
- Ünver, İ. K. (2022). Okul müdürlerinin teknolojik liderlik davranışı ve kriz yönetimi becerileri ile öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
- Yanbul, M. (2022). *Beden eğitimi öğretmenlerinin fiziksel aktivite liderliği rolü: Uzaktan eğitim deneyimleri*. Yüksek Lisans Tezi, Giresun Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Giresun.
- Yıldırım, Y. (2022). Uzaktan eğitim etkileşimlerinde web 2.0 araçlarının kullanılması: 2020-2022 sistematik alanyazın taraması, *International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal*, 8(64): 1954-1962.
- Yumrukkaya, Y. (2023). Vizyoner liderlikle ilgili tezlerin incelenmesi (2017- 2022), *International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal*, 9(70): 3268-3274.